

Relatório

Técnico - Conclusivo

Panorama do recém instituído Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Panorama do recém instituído Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Sandra Fernanda Fiorentini Costa¹

RESUMO

A Lei Federal 15.042/2024, instituída no final de 2024, estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), com o objetivo de regular os limites de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil. Essa legislação entra em vigor logo após o anúncio da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil na COP29, por meio da qual o país assumiu ambiciosas metas de redução de emissões entre 59% e 67% até 2035, em comparação com os níveis de 2005. O SBCE cria determinados ativos transacionáveis, como a Cota Brasileira de Emissões (CBE) e o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (CRVE), e possibilita a integração de créditos de carbono obtidos no mercado voluntário. Em paralelo, são impostas obrigações a operadores titulares de fontes ou instalações emissoras de GEE. Embora a lei ofereça uma estrutura conceitual, ainda há incertezas operacionais, como os limites máximos de emissões e metodologias de credenciamento de projetos de redução de emissões ou remoção de GEE. O processo de implementação da Lei será escalonado, com previsão de plena consumação para daqui a cerca de cinco anos, dependendo do progresso das regulamentações. A promulgação da lei é um passo importante para o Brasil, posicionando-o como parte do mercado internacional de créditos de carbono, e seu sucesso dependerá da capacidade de implementar apropriadamente suas diretrizes e do engajamento dos agentes interessados.

Palavras-chave: Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

ABSTRACT

The Federal Law 15.042/2024, in force since the end of 2024, establishes the Brazilian Greenhouse Gas Emissions Trading System (SBCE), with the aim of regulating greenhouse gas (GHG) emissions limits in Brazil. This law comes into force shortly after the announcement of Brazil's Nationally Determined Contribution at COP29, through which the country assumed

¹ Mestre em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Ciências Econômicas e em Direito e sócia proprietária do escritório Fiorentini & Coimbra Advogados.

ambitious emissions reduction targets of between 59% and 67% by 2035, compared to 2005 levels. The SBCE creates certain tradable assets, such as the Brazilian Emissions Quota (CBE) and the Verified Emissions Reduction or Removal Certificate (CRVE) and enables the integration of carbon credits traded in the voluntary market. In parallel, certain obligations are established for operators holding GHG emission sources or facilities. While the law provides a conceptual framework, there are still operational uncertainties, such as maximum emission limits and methodologies for accrediting GHG emissions reduction or removal projects. The implementation process of the law will be phased, with full accomplishment expected to occur within around five years, depending on the progress of the regulations. The law is a key step for the Brazilian position as a relevant player in the international carbon credit market, and its success will depend on the ability to properly implement its guidelines and the engagement of stakeholders.

1. INTRODUÇÃO

Em linha com um processo paulatino de amadurecimento institucional para que iniciativas de fomento à preservação do planeta ganhem contornos concretos, foi publicada, no fim de 2024, a Lei Federal 15.042/2024. Esta lei institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), ambiente que regulará os limites de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e a comercialização de ativos que representam emissão, redução de emissão ou remoção de GEE no país.

A lei foi publicada cerca de um mês após a apresentação, pelo governo brasileiro, de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) perante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024 (mais conhecida como COP29). As NDCs representam, grosso modo, os compromissos de ações climáticas a que os países se obrigam individualmente.

Com efeito, na revisão de sua NDC em 2024, o Brasil se comprometeu com corajosas metas de redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa, estatuídas entre 59% e 67% em relação aos níveis de emissão identificados em 2005.

O adjetivo relacionado à coragem se deve, muito especialmente ao fato de que a redução deve ser performada até 2035, marco muito próximo do início da implementação plena do SBCE (que, segundo estabelece a respectiva lei, ocorrerá em torno de 2030, se tudo sair como o esperado).

Vale lembrar que a COP29 teve como mote acordar metas de financiamento climático coletivo global, fundo de perdas para países de baixa renda para recuperação de desastres relacionados ao clima, detalhes de como atingir seus resultados indicados no Acordo de Paris e, naturalmente, a revisão da NDC de cada participante. Nesse contexto, a recente NDC brasileira contemplou três eixos para organizar a forma de cumprimento de seus compromissos: (i) um relacionado a revisão de banco de dados ambientais/imobiliários, aprimoramento da gestão para cumprimento do Código Florestal, regularização fundiária das unidades de conservação, criação de política judiciária de incentivos à digitalização e afins; (ii) outro relacionado à Taxonomia Sustentável Brasileira; e (iii) um último atinente à aprovação de marcos legais para regulamentação do mercado de carbono, produção de eólicas offshore, produção de hidrogênio de baixa emissão, atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono e ampliação de biocombustíveis na matriz energética brasileira.

Tem-se, portanto, que a Lei Federal 15.042/2024 está inserida em um cenário macro de cumprimento de metas pelo Brasil para redução de suas emissões líquidas de GEE e, como tal, consolida obrigações a determinados agentes, o que será demonstrado neste artigo, ao lado de outros aspectos trazidos nessa norma.

2. PRINCÍPIOS

Além da particular atenção aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro perante seus pares internacionais (inclusive perante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), o SBCE deverá ser harmônico em relação às diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei Federal 12.187/2009.

Nesse diapasão, transparência, segurança jurídica, competitividade da economia brasileira, garantia de rastreabilidade eletrônica, implementação gradual do sistema, redução de emissões e remoção de GEE nacionais de forma justa e custo-efetiva, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável e a equidade climática são apenas alguns dos princípios que regerão o SBCE.

Tais princípios representarão um importante norte a ser observado pela governança do SBCE ao longo de sua tarefa de estabelecimento de regras, limites e parâmetros concretos ao comércio de emissões de GEE, especialmente considerando que a Lei tem um viés macro/conceitual e que é justamente a regulamentação infralegal que desenhará o funcionamento prático deste mercado.

3. ALVOS E EXCEÇÕES

A Lei se aplica às atividades, às fontes e às instalações, localizadas no território nacional, que emitam ou possam emitir gases de efeito estufa (GEE), sob atribuição de pessoas físicas ou jurídicas. As definições de atividade e fonte estão ligadas a ações e processos que liberem gases de efeito estufa na atmosfera. Já a instalação é conceito relacionado à propriedade física associada a uma atividade ou fonte emissora.

Em termos objetivos, os operadores das instalações e das fontes reguladas no âmbito do SBCE que emitam acima de 10.000 tCO₂e (dióxido de carbono equivalente²) por ano estarão obrigados a submeter um plano de monitoramento ao órgão gestor do SBCE e a enviar um relato das respectivas emissões e remoções de GEE, conforme plano de monitoramento aprovado por tal órgão.

Já aqueles que emitam acima de 25.000 tCO₂e, além de tais atribuições, devem entregar uma conciliação periódica de obrigações (enfrentada na Seção a seguir), sem prejuízo de outras obrigações que vierem a ser estatuídas por meio de decreto ou por ato infralegal.

Apesar de dados³ indicarem que o setor agropecuário é responsável por cerca de 1/3 das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, em vista, primordialmente, da pecuária, advoga-se que atualmente não existe metodologia capaz de monitorar, relatar e verificar tais emissões, relacionadas, inclusive, a aspectos de segurança alimentar da população. Assim sendo, a produção primária agropecuária, bem como os bens, as benfeitorias e a infraestrutura no interior de imóveis rurais a ela diretamente associados, foram excluídos das obrigações impostas por referida lei.

Por outro lado, as emissões decorrentes da produção de insumos ou de matérias-primas agropecuárias não serão consideradas emissões indiretas na aferição de cumprimento das obrigações dos operadores – isto é, não deverão “engordar” os níveis de emissão a serem reportados por tais agentes ao SBCE.

² “O dióxido de carbono equivalente é o resultado da multiplicação das toneladas emitidas de gases de efeito estufa pelo seu potencial de aquecimento global. Por exemplo, o potencial de aquecimento global do gás metano é 21 vezes maior do que o potencial do gás carbônico (CO₂). Então, dizemos que o CO₂ equivalente do metano é igual a 21.” Definição trazida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), disponível em <https://ipam.org.br/glossario/co2-equivalente-co2e/>. Acesso em 20/03/2025.

³ Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil 1970-2022, disponível em chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/11/Relatorio-SEEG_gases-estufa_2023FINAL.pdf. Acesso em 18/03/2025.

Ainda nessa linha, as emissões líquidas (emissão de GEE subtraídas as remoções de GEE) ocorridas em áreas rurais pertencentes ou controladas por atividade regulada pela Lei e que estejam integradas aos seus processos de produção poderão ser contabilizadas, a critério do operador, para fins de comprovar o respectivo cumprimento das obrigações impostas pelo SBCE. Isso permite que o agente use tais áreas para mitigar suas obrigações, se for o caso.

4. ATIVOS E GOVERNANÇA

Por meio do SBCE, serão estabelecidos e negociados dois tipos de ativos: a Cota Brasileira de Emissões (CBE) e o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (CRVE). Em linhas gerais, o primeiro representa o direito de emissão de 1 tCO₂e. Já o segundo, representa a efetiva redução de emissões ou remoção de GEE de 1 tCO₂e realizada conforme metodologia credenciada pelo órgão gestor do SBCE. Ambos os ativos são fungíveis e transacionáveis.

O operador sujeito às atribuições de conciliação periódica, acima mencionada, receberá, do órgão gestor do SBCE, as CBEs, de forma gratuita ou a título oneroso (mediante leilão, ao que tudo indica, como limite máximo ainda a ser regulamentado).

O CRVE, ao seu turno, será gerado se observar a metodologia a ser credenciada pelo SBCE, permitindo a verificação do cumprimento dos compromissos (limites de emissão) definidos por tal sistema. Os créditos de carbono gerados no mercado voluntário poderão ser reconhecidos como CRVE e, portanto, serão ativos integrantes do SBCE, caso sejam originados a partir de metodologias credenciadas pelo órgão gestor.

Em suma, o agente alvo da Lei deve comprovar periodicamente a titularidade de ativos integrantes do SBCE em quantidade igual às emissões líquidas incorridas no período que foram por ele reportadas. Essa atividade é denominada conciliação das obrigações do respectivo operador.

Os ativos integrantes do SBCE (CBE e CRVE) e os créditos de carbono, quando negociados no mercado financeiro e de capitais, serão valores mobiliários, sujeitos à necessidade de escrituração em instituições financeiras autorizadas, conforme poderá ser regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nessa hipótese de comercialização no âmbito do mercado de capitais de tais ativos, a CVM poderá exigir que sejam custodiados em depositário central, bem como prever regras informacionais específicas.

Vale dizer que, sob a ótica tributária, o ganho decorrente da alienação de CBEs, CRVEs e de créditos de carbono será tributado de acordo com (i) as regras aplicáveis ao regime em que se

enquadra o contribuinte (no caso daquele que inicialmente emitiu o ativo), (ii) os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores e em mercados de balcão organizado, e (iii) aos ganhos de capital, nas demais situações. Em todo o caso, a Lei explica que a conversão de crédito de carbono em ativo integrante do SBCE não configurará hipótese de incidência tributária.

Fora da dinâmica da CVM, todas as informações sobre emissões e remoções de GEE, bem como o rastreamento das transações sobre os ativos integrantes do SBCE serão mantidos sob o guarda-chuva de uma plataforma digital de Registro Central, a ser gerenciada pelo SBCE. Por meio de referida plataforma serão realizados, ainda, o controle de dados sobre as CBEs de cada operador, as comprovações associadas à conciliação de obrigações apresentadas e as transações de CRVEs originadas no Brasil utilizadas para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Considerando a relevância de tal Registro e de todas as demais atribuições do SBCE – em especial os efeitos sobre as condições de oferta e demanda, bem como de custos dos produtos gerados por meio de atividades que serão reguladas –, espera-se que o SBCE tenha uma governança robusta e seja devidamente aparelhado em termos de agentes a seu serviço.

Sabe-se que o SBCE terá o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) como órgão deliberativo, um órgão gestor como instância executora e um Comitê Técnico Consultivo Permanente como mero instrumento de consulta.

O CIM é um órgão colegiado, composto por Ministros de Estado, tais como, Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá, Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério de Minas e Energia, entre outros.

Como principais atribuições, ao CIM competirá estabelecer as diretrizes gerais do SBCE e aprovar o Plano Nacional de Alocação, tratado na próxima Seção.

A composição do órgão gestor, por sua vez, ainda é uma incógnita. Não se tem clareza sobre sua extensão, tampouco acerca dos requisitos técnicos a serem apresentados pelos seus ocupantes. Ainda assim, as atribuições de tal órgão são extremamente relevantes, destacando-se: a definição de metodologias de monitoramento e a apresentação de informações sobre emissões, redução de emissões e remoção de GEE, a definição das atividades, instalações, fontes e gases a serem regulados, os requisitos e os procedimentos de mensuração, relato e

verificação das emissões, a manutenção e gestão do Registro Central do SBCE, a emissão de CBEs (com os respectivos leilões e a definição dos mecanismos de estabilização de preços), o procedimento de credenciamento e descredenciamento de metodologias de geração de CRVE, o estabelecimento de regras de interligação do SBCE com sistemas de comércio de emissões de outros países ou organismos internacionais e a apuração de infrações à Lei (incluindo a aplicação de sanções decorrentes, conforme será enfrentado ao final deste texto).

Vale ressaltar que as propostas de edição e de alteração de atos normativos, pelo órgão gestor, deverão ser precedidas da realização de análise de impacto regulatório, para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico, conforme regulamentado pelo Decreto nº 10.411/2020⁴.

Ao que tudo indica, a coletividade e, em especial, o setor produtivo estarão representados pela Câmara de Assuntos Regulatórios, integrante do Comitê Técnico Consultivo Permanente, a quem compete oferecer subsídios para a definição de critérios de credenciamento e descredenciamento de metodologias para geração de CRVEs e para a proposta do Plano Nacional de Alocação a ser periodicamente estabelecido.

Apenas 15% da receita do SBCE – proveniente, primordialmente, do pagamento de leilões de CBEs e de multas aplicadas ou convênios celebrados - será destinada ao custeio da operacionalização e manutenção do Sistema; 75% dessa receita será destinada ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e o restante à compensação pela contribuição dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da vegetação nativa.

5. PLANO NACIONAL DE ALOCAÇÃO

A despeito de estabelecer todos os pontos até aqui demonstrados, a dinâmica de organização do comércio de tais ativos deixa uma série de lacunas. Entre elas, encontram-se: como se definirá o limite máximo de emissões por operador, qual quantidade de CBEs será alocada a cada operador, qual será o percentual máximo de CRVEs admitido na conciliação de obrigações, como funcionará o mecanismo de estabilização de preços de tais ativos no mercado (CBE e CRVE), quais serão os critérios para transações de remoções líquidas de emissões de GEE?

⁴ Referido Decreto estabelece detalhes da análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e dispõe sobre o seu conteúdo e quesitos mínimos a serem objeto de exame.

Todas essas dúvidas deverão ser dirimidas pelo Plano Nacional de Alocação, a ser definido pelo CIM.

A Lei indica que tal Plano irá estabelecer, ainda, um período para o cumprimento de metas de redução de emissões de GEE, bem como um limite máximo de emissões para cada período e um teto para distribuição de CBEs (considerando a necessidade de garantir CBEs adicionais para eventuais novos operadores) e para uso dos CRVEs.

O Plano deverá ser aprovado com antecedência de pelo menos 12 meses de sua vigência, esperada para ocorrer daqui a 4 ou 5 anos, tudo correndo como planejado. Seu texto deverá estimar a trajetória dos limites de emissão de GEE para dois períodos de compromisso subsequentes.

Especificamente, ao estabelecer os limites de emissões, a Lei exige que tal Plano observe a proporcionalidade entre as emissões de GEE dos operadores regulados e as emissões totais do Brasil.

A Lei faculta, ainda, aos órgãos de governança do SBCE estabelecer que tal Plano observe, na definição de alocação de CBEs entre os operadores, as variações das emissões em razão do aumento da produção motivada por aspectos mercadológicos ou pela ampliação da capacidade instalada da fonte ou da instalação do operador.

Por fim, não se sabe, até o momento, em quais termos serão definidas as alocações de CBEs entre os emissores de GEE, mas sabe-se que, em tal tarefa, serão avaliados: o desenvolvimento tecnológico aplicável, os custos marginais de abatimento, as reduções de emissões, as remoções de GEE e os ganhos históricos de eficiência.

6. MERCADO VOLUNTÁRIO E TIPOS DE PROJETOS

Embora inaugure um mercado regulado, a Lei traz também algumas previsões sobre o mercado voluntário de créditos de carbono, assim considerados aqueles gerados a partir de projetos ou programas que impliquem redução de emissão ou remoção de GEE.

Qualquer gerador ou desenvolvedor privado de projeto de crédito de carbono que seja titular dos créditos (inclusive por meio de contratos de compartilhamento ou cessão) e os entes públicos poderão transacionar neste mercado.

Vale reforçar que a Lei prevê que a recomposição e a conservação de áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito previstas no Código Florestal, bem como de unidades de conservação, são aptas para a geração de créditos de carbono.

Com efeito, são passíveis de participação do mercado de crédito de carbono os projetos privados⁵, os públicos⁶ e os chamados programas jurisdicionais de crédito de carbono “REDD+ abordagem de mercado”. Esses últimos representam políticas e incentivos positivos para atividades relacionadas à redução de emissões (por desmatamento e degradação florestal) e ao aumento de estoques de carbono (por regeneração natural da vegetação nativa). Nesse caso, grosso modo, o Estado contabiliza em suas metas próprias internacionais o resultado de tais projetos, mantendo-se a possibilidade de os proprietários (agentes privados) solicitarem a exclusão de suas áreas de tais programas para evitar dupla contagem, caso queiram realizar um projeto autônomo. Com tal exclusão, o ente público não poderá prosseguir com a comercialização do crédito de carbono relativo ao imóvel de referido agente.

Para dar segurança e fomentar o mercado voluntário, a Lei indica expressamente que os compradores de créditos de carbono florestais de preservação ou de reflorestamento não poderão ser responsabilizados legalmente por vícios pertinentes aos imóveis em que se desenvolveram os projetos de geração desses créditos, salvo quando comprovada sua atuação com má-fé ou fraude.

A Lei menciona, ainda, os chamados Programa Estatais de REDD+ de “não mercado”, definidos como políticas e incentivos positivos para atividades relacionadas à redução de emissões (por desmatamento e degradação florestal) e ao aumento de estoques de carbono (por regeneração natural em vegetação nativa), passíveis de recebimento de pagamentos por resultados passados, por meio de abordagem de não mercado. Tais Programas não geram créditos de carbono ou CRVEs que possam ser comercializados ou transferidos e sua regulamentação se dá pela Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+), instituída pelo Decreto nº 11.548/2023 e responsável por coordenar, o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no Brasil, reconhecidos pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

⁵ Assim definidos pela Lei como “os projetos de redução ou remoção de GEE, com abordagem de mercado e finalidade de geração de créditos de carbono, incluindo atividades de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), desenvolvidos por entes privados, diretamente por gerador ou em parceria com desenvolvedor, realizados nas áreas em que o gerador seja concessionário ou tenha propriedade ou usufruto legítimos.

⁶ Entendidos, pela lei, como projetos de redução ou remoção de GEE, com abordagem de mercado e finalidade de geração de créditos de carbono, incluindo atividades de REDD+, desenvolvidos por entes públicos nas áreas em que tenham, cumulativamente, propriedade e usufruto, desde que não haja sobreposição com área de propriedade ou usufruto legítimos de terceiros.

Por fim, a norma assegura aos povos indígenas e aos povos e comunidades tradicionais, por meio das suas entidades representativas, bem como aos assentados em projetos de reforma agrária, o direito à comercialização de CRVEs e de créditos de carbono gerados com base no desenvolvimento de projetos nos territórios que tradicionalmente ocupam.

A intersecção entre os mercados voluntário e regulado se dá pelo fato de que os créditos de carbono podem ser considerados CRVEs, caso sejam originados a partir de metodologias credenciadas pelo órgão gestor do SBCE e inscritos no respectivo Registro Central do Sistema. Por outro lado, a eventual utilização de CRVEs para compensação voluntária de emissões de GEE ensejará seu cancelamento no Registro Central do SBCE.

7. PENALIDADES E FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

O descumprimento das regras do SBCE será passível da aplicação de penalidades administrativas, que vão desde a advertência, publicação da decisão condenatória, embargo/suspensão das atividades e outras penas, até multa pecuniária.

A multa é limitada a 3% do faturamento bruto da pessoa jurídica (ampliado a 4%, em caso de reincidência), do grupo ou do conglomerado obtido no ano anterior à instauração do processo administrativo, atualizado pela taxa Selic⁷.

No caso das pessoas físicas e entidades sem faturamento, a multa parte de R\$ 50.000,00 a R\$ 20.000.000,00.

Serão considerados na dosimetria das penalidades: a vantagem ilícita auferida, os antecedentes quanto ao cumprimento das normas do SBCE, a situação econômica do infrator e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da penalidade.

Vale reforçar que, no caso das negociações no mercado financeiro e de capitais, a punição compete à Comissão de Valores Mobiliários, evitando-se duplicidade de sanção.

Toda a dinâmica cronológica de início da vigência do SBCE está indicada na Lei. Estima-se um período de 12 a 24 meses para sua regulamentação, um período subsequente de 1 ano para operacionalização dos instrumentos de relato de emissões e um período de 2 anos no qual os operadores estarão sujeitos ao dever de submissão de plano de monitoramento e de apresentação de relato de emissões e remoções de GEE. Somente então, deve-se iniciar a vigência do primeiro Plano Nacional de Alocação, com distribuição dos CBEs, para que se possibilite a implementação plena do SBCE ao final.

⁷ Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, publicada pelo Banco Central do Brasil.

8. CONCLUSÃO

A entrada em vigor da Lei Federal 15.042/2024 está alinhada à trajetória do Brasil para cumprimento de seus compromissos no tocante à mitigação das mudanças climáticas, em especial às ambiciosas metas de redução de emissões apresentadas como a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira na COP29.

Em linhas gerais, a Lei indica que haverá uma limitação de emissões de gases de efeito estufa e constitui um ambiente para a formação de um mercado regulado de comércio de emissões de gases de efeito estufa (GEE), denominado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE).

A Lei ainda é bastante conceitual (não traz aspectos práticos ou detalhes objetivos), mas introduz conceitos e princípios que deverão ser observados na elaboração das regras, limites e parâmetros concretos ao comércio de emissões de GEE.

A governança se dará por meio de um órgão colegiado de Ministros de Estado, de um órgão gestor e de um Comitê Técnico Consultivo, por onde as entidades representativas dos setores regulados poderão se manifestar.

Por meio da Lei, os operadores responsáveis pelas instalações e fontes que emitam acima de 10.000 tCO₂e por ano deverão submeter um plano de monitoramento à apreciação do órgão gestor do SBCE e enviar o relato de suas emissões e remoções de GEE. Para aqueles que emitem acima de 25.000 tCO₂e por ano, além de aludidas obrigações, deverão, ainda, enviar um relato de conciliação de obrigações (i.e., comprovação de titularidade de ativos integrantes do SBCE em quantidade igual às emissões líquidas incorridas). A produção primária agropecuária, bem como os bens, as benfeitorias e a infraestrutura no interior de imóveis rurais a ela diretamente associados, foram excluídos das obrigações impostas por referida Lei.

O SBCE institui dois tipos de ativos: a Cota Brasileira de Emissões (CBE - direito de emissão de 1 tCO₂e) e o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (CRVE - efetiva redução de emissões ou remoção de GEE de 1 tCO₂e).

Os ativos integrantes do SBCE (CBE e CRVE) e os créditos de carbono, quando negociados no mercado financeiro e de capitais, serão valores mobiliários, sujeitos à necessidade de escrituração em instituições financeiras autorizadas, conforme poderá ser regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Lei reconhece, ainda, a importância dos mercados voluntários de créditos de carbono, e estabelece critérios para sua integração ao mercado regulado.

Até o momento, não se têm clareza de uma série de aspectos operacionais que constituirão os pilares do mercado de comércio de emissões, tais como: qual será limite máximo de emissões por operador, quais serão as metodologias credenciadas, como funcionará o mecanismo de estabilização de preços de tais ativos, e outras de igual relevância. Apesar disso, a própria lei estatui uma implementação escalonada, com prazos que podem culminar em uma plena atuação apenas daqui a 5 anos, tudo ocorrendo como o esperado.

Sua promulgação compõe esforços relativos à urgente necessidade de ações climáticas e inaugura o Brasil no cenário internacional de comércio de créditos de emissões. Seu sucesso estará profundamente ligado à capacidade de implementação eficiente e apropriada de sua regulamentação, incluindo a interoperabilidade com outros sistemas internacionais de comércio de emissões, e ao engajamento contínuo de todos os *stakeholders* envolvidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 15.042/2024. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE); e altera as Leis n^os 12.187, de 29 de dezembro de 2009, 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (Lei da Comissão de Valores Mobiliários), e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). **Diário Oficial da União**, edição 239, seção 1, p. 4, 12 dez. 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-15.042-de-11-de-dezembro-de-2024-601124199>. Acesso em: 27 mar. 2025.